

Efecto del secado sobre la composición química y propiedades tecnofuncionales de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*

E.D. Cabrera-Domínguez¹, M. A. Vivar-Vera^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n. Col. 5 de Mayo, C.P.68350. Tuxtepec, Oaxaca.

*maria.vv@ittux.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen.

En este trabajo se estudió el efecto del secado por liofilización (SL) o secado por aire caliente en charolas (SC) de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* (ICt) tratadas por inmersión en ácido cítrico al 5% (TAc), agua en ebullición (TAeb) o vapor saturado a presión (TVsP) en sus propiedades tecnofuncionales y composición química proximal. Los resultados mostraron que las ICt presentaron contenidos de humedad de 85.75 a 86.76%, considerándose un alimento perecedero. Los polvos con los diferentes pretratamientos (SL-Tac, SL-TAeb, SL-TVsP) aumentaron el contenido de grasas (51.68, 32.01 y 43.04%, respectivamente) con respecto al control. El SL-TAeb tiene aplicación potencial en productos que requieren hidratación y conservación de frescura, debido a los altos niveles de CH (9.98 ml/g) y CRA (0.22 g/g), mientras que SC-TAeb es ideal para alimentos bajos en grasa por su baja CAA (0.0016 g/g), siendo considerados los polvos de tepejilote como ingredientes en diversos productos alimentos

Palabras clave: Inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote*, liofilización, secado por aire caliente, propiedades tecnofuncionales.

Abstract.

In this work the effect of drying by freeze-drying (SL) or hot air-drying in trays (SC) of inflorescences of *Chamaedorea tepejilote* (ICt) treated by immersion in 5% citric acid (TAc), boiling water (TAeb) was studied or saturated pressure steam (TVsP) in its technical and functional properties and proximal chemical composition. The results showed that the ICt presented moisture contents of 85.75 to 86.76%, being considered a perishable food. The powders with the different pretreatments (SL-Tac, SL-TAeb, SL-TVsP) increased the fat content (51.68, 32.01 and 43.04%, respectively) with respect to the control. SL-TAeb has potential application in food products that require hydration and freshness preservation, due to the high levels of CH (9.98 mL / g) and CRA (0.22 g / g), while SC-TAeb is ideal for low-fat foods because its low CAA (0.0016 g / g). Therefore, tepejilote powders are potential ingredients in several food products.

Key words: *Chamaedorea tepejilote* inflorescences, freeze-drying, hot air-drying, tecnofunctionals propertie.

Introducción.

Chamaedorea es un género endémico para el Continente Americano, se distribuye desde el centro de México hasta Brasil y Bolivia [INEGI,2019]. Existen alrededor de 45 a 50 especies en México, por lo que se considera a nuestro país con mayor diversidad de especies de este género, principalmente en Oaxaca y Chiapas [Flores, 2002]. El tepejilote, es una palma solitaria erecta que llega a tener hasta 5m de altura, a lo largo de su distribución en México se le conoce como: tepejilote, pacaya, caña verde, guaya, elote de monte, entre otros. La parte comestible son las inflorescencias que esta contiene en sus espigas, su consumo se da desde el mes de noviembre hasta marzo, dependiendo de la altura en donde crece Sin embargo, por desconocimiento del valor nutricional no se le ha dado la debida importancia que pueden contribuir en parte a la solución de la problemática

alimentaria del país y representar una esperanza en la ampliación de la dieta en el mundo de hoy [Centurión-Hidalgo y col., 2009; Morales-Fernández y col., 2018].

Debido a la escasez que el tepejilote y que otros alimentos presentan, recientemente se aplicaron métodos de conservación tradicionales y novedosos a las inflorescencias como son tratamiento con agua en ebullición, tratamiento por vapor saturado a presión y microondas, obteniéndose resultados favorables en el aumento del valor nutrimental [Morales-Fernández y col., 2018]. Estos tratamientos como otros procedimientos no térmicos como inmersión en soluciones de conservadores naturales como ácido cítrico, el cual al ser un aditivo químico tiene la función de conservar los alimentos e inhibir el crecimiento bacteriano debido a que produce la quelación de los iones metálicos que son esenciales para el desarrollo microbiano, [Fellows, 2017] podrían ser aplicados antes del tratamiento de secado (deshidratación) para aumentar la vida de anaquel de esta materia prima endémica de México y así tener un mejor aprovechamiento. Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de secado por aire caliente utilizando un secador de charolas comparado con el secado por liofilización de las inflorescencias de tepejilote pretratadas por dos métodos térmicos tradicionales (agua en ebullición y vapor saturado a presión) y uno no térmico (inmersión en ácido cítrico) sobre su composición química proximal y propiedades tecnofuncionales.

Metodología.

Recolección de la materia prima, acondicionamiento y caracterización.

Las vainas de tepejilote fueron recolectadas en un municipio cercano a la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en Noviembre del 2018; se limpiaron y pelaron utilizándose las inflorescencias de color amarillo-pajizo, las cuales fueron acondicionadas mediante tres pre-tratamientos antes del secado que fueron 1) **Inmersión en ácido cítrico (TAc)**: Las inflorescencias se sometieron a inmersión en una solución de ácido cítrico durante 20 minutos y se escurrieron a temperatura ambiente hasta eliminar el mayor contenido de agua; 2) **Vapor saturado a presión (TVsP)** y 3) **Inmersión en agua a ebullición (TAeb)** de acuerdo al procedimiento de [Morales-Fernández y col., 2018].

Secado de inflorescencias de tepejilote.

Una vez obtenidas las inflorescencias pretratadas, se deshidrataron por liofilización (Liofilizador FreeZone 4.5) y secado convectivo utilizando un secador de charolas (POLI REP) a 60°C, y posteriormente se tamizaron en un tamiz marca MONT INOX con número de malla 40, obteniendo un tamaño de partícula de 420 µm y/o 0.0165 in.

Determinación de la composición química proximal de las inflorescencias de tepejilote.

Las inflorescencias de tepejilote frescas y pretratadas fueron analizadas en cuanto a su contenido de humedad, cenizas, grasas y proteínas (N x 6.25) se determinó de acuerdo con los métodos 934.01, 942.05, 948.22 y 960.52 respectivamente [AOAC, 2005]. El contenido de carbohidratos se determinó por la resta del valor de la suma total de los otros componentes.

Caracterización de las propiedades tecnofuncionales.

La capacidad de retención de agua, solubilidad, capacidad de hinchamiento, capacidad de absorción de aceite, capacidad emulsificante y estabilidad de la emulsión se determinó de acuerdo con el método de [Robertson, J.A., Monredon, F.D., Dysseler, P., Guilon, F. y col., 2000].

Análisis estadístico.

Los resultados de cada análisis se registraron como la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Se realizó un ANOVA (análisis de varianza, según sus siglas en inglés) de una sola vía; seguido de una prueba con el método Tukey al 95% con intervalos de confianza y una diferencia significativa de $p < 0.05$, utilizando el software estadístico Minitab 17 (Minitab Inc.), y graficando en SigmaPlot 12.0.

Resultados y discusión.

Caracterización de la composición química de las inflorescencias de tepejilote.

El contenido de cenizas de los polvos de las inflorescencias de tepejilote de SL-TAc, SC-TAc, SL-TVSP no se obtuvieron diferencias significativas ($p < 0.05$) comparadas con la muestra control (TF), mientras que SL-TAeb, SC-TAeb y SC-TVSP, aumentó el contenido de cenizas, esto se debe a que estos dos tratamientos están involucrados en la interacción con agua y vapor los cuales al entrar en contacto con el tepejilote este absorbe el agua aumentando su peso y disminuyendo el contenido de cenizas (ver FIGURA 1a). También se puede observar que los tratamientos que fueron secados en charolas mantienen un más alto nivel en el contenido de cenizas, debido a que este método de secado es más estricto en cuanto a temperatura y logrando así una mejor deshidratación eliminando el mayor contenido de humedad. Comparando el contenido de cenizas reportado por [Morales-Fernandez y col., 2018] el contenido de cenizas es mayor, esto puede deberse al clima, lugar de recolección, condiciones del suelo en donde fue recolectado el tepejilote, o también puede influir las condiciones en las que se llevaron a cabo los tratamientos, y comparando con los datos obtenidos por [Centurión-Hidalgo y col., 2009], los resultados están dentro del rango que al autor reportó.

FIGURA 1a) Contenido de cenizas, 1b) Contenido de grasas, 1c) Contenido de Proteínas y 1d) Contenido Carbohidratos de las inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* frescas (TF) y secadas por liofilización (SL) y secado convectivo en charolas (SC) con diferentes pretratamientos: TAc=Tepejilote tratado por inmersión en ácido cítrico, TAeb=Tepejilote a ebullición; TVSP= Tepejilote vapor saturado a presión. Datos expresados como la media \pm desviación estándar de tres experimentos independientes. Las letras minúsculas significan diferencia significativa ($p < 0.05$) entre columnas, las letras mayúsculas significan diferencia significativa ($p < 0.05$) entre filas.

Por otra parte, en el contenido de grasas si se obtuvieron diferencias significativamente ($p < 0.05$), siendo el SL-TAc, SC-TAc con el contenido más alto y el TF el contenido más bajo, esto se debe a que en estado fresco las grasas están menos disponibles, y al ser sometidas a un ácido o temperaturas elevadas están tiende a aumentar. En cuanto tipo de secado las muestras liofilizadas presentan mayor contenido de grasas, debido a que este es un método más conservador de las propiedades nutricionales de los alimentos, a excepción del SL-TVSP y SC-TVSP el cual el contenido de grasa se mantiene igual para ambos tipos de secado (ver *FIGURA 1b*). Comparando los resultados con [Morales-Fernandez y col., 2018] el contenido de grasas está dentro de los resultados obtenidos, mientras que lo reportado por [Centurión-Hidalgo y col., 2009] el contenido de grasas es menor, esto puede deberse a las condiciones en las que fue recolectada el tepejilote, así como el método ocupado para su extracción.

En cuanto al contenido de proteínas, el TF presentó el mayor contenido, mientras las inflorescencias de SL-TVSP, SC-TVSP y SL-TAeb, SC-TAeb no obtuvieron diferencias significativas ($p < 0.05$), pero se mantuvieron debajo de la muestra control, debido a que durante el escurrido de las inflorescencias después de cada tratamiento se pudieron haber perdido proteínas hidrosolubles, el tratamiento con más bajo contenido fue el de SL-TAc y SC-TAc, esto pudo deberse a que los dos anteriormente mencionados son tratamientos térmicos, los cuales al interaccionar la temperatura con las proteínas estas son liberadas, haciéndolas más biodisponibles, rompiendo los enlaces peptídicos y liberando compuestos como péptidos y aminoácidos libres (ver *FIGURA 1c*). Comparando con [Morales-Fernandez y col., 2018] y [Centurión-Hidalgo y col., 2009] el contenido de proteínas reportado por dichos autores es menor, esto pudo deberse a el tipo de tepejilote, utilizado, así como la temporada y las condiciones en las que fue desarrollado y cosechado.

El contenido de carbohidratos en las muestras que más alto contenido obtuvo fue en el SL-TAc y SC-TAc, mientras que SL-TVSP y SC-TAeb no presentaron diferencias significativas ($p < 0.05$) (ver *FIGURA 1d*). Comparando con los resultados de [Morales-Fernandez y col., 2018] se obtuvieron resultados menores, debido a las diferencias de datos en los otros compuestos químicos, lo cual pudo ser atribuido al tipo de tepejilote ocupado.

Caracterización de las propiedades tecnofuncionales.

En la capacidad de hinchamiento (SWC/CH), la muestra control (TF) y la muestra de SL-TAeb no obtuvieron diferencias significativas ($p < 0.05$), siendo las más altas con esta capacidad tecnofuncional, mientras que el resto de los tratamientos disminuyeron un 2.5% en cuanto a la muestra control, tampoco obteniendo diferencias significativas ($p < 0.05$) (ver *FIGURA 2a*). La fibra dietética con alta propiedad de hidratación puede usarse como ingrediente funcional para evitar la sinéresis y modificar la textura de algunos alimentos formulados [Yin y col., 2014]. En cuanto a la capacidad de retención de agua (WHC/CRA) las muestras de inflorescencias tratadas aumentaron, por encima de la muestra control, esto puede deberse a que al ser sometidas a temperatura o soluciones acidas, se permitió un mejor rompimiento de la estructura de las inflorescencias con esto a la hora de ser secadas, se pudo eliminar el mayor contenido de agua, y al entrar en contacto nuevamente con agua para determinar la CRA esta fue absorbida mejor que el TF (control) que no tuvo ningún tratamiento (ver *FIGURA 2b*). Los valores altos de CH y CRA indican específicamente que tiene una aplicación potencial en productos que requieren hidratación, viscosidad y gelificación, y conservación de la frescura, como alimentos horneados o productos cárnicos cocidos [Vivar-Vera y col., 2018]. Por otra parte, la solubilidad del TF no obtuvo diferencias significativas ($p < 0.05$) con la muestra SL-TAc y SL-TVSP, obteniéndose un alto nivel de solubilidad en dichas muestras, a diferencia del tratamiento TebVN, el cual tuvo un bajo valor, esto puede deberse a que el tratamiento está en contacto directo con el agua y sometido a altas temperaturas y con esto se van rompiendo la matriz celular de las inflorescencias y liberando compuestos hidrosolubles, depositándolos en el agua de residuo de la ebullición (ver *FIGURA 2c*). En cuanto a la capacidad de absorción de aceite (CAA/OHC) la muestra que mayor absorción presentó fue SL-TVSP y SC-TVSP, mientras que el control (TF), SL-TAc, SC-TAc y SL-TAeb no presentaron diferencias significativas ($p < 0.05$), esto quiere decir que las altas presiones modifican la estructura de los componentes de las inflorescencias formando compuestos hidrofóbicos que hacen mejor absorción de los aceites y grasas (ver *FIGURA 2d*). Los valores bajos de CAA podrían ser útiles en alimentos bajos en grasa [Vivar-Vera y col., 2018]. Continuando con las propiedades, tenemos la capacidad emulsificante (CE), en la cual si se obtuvieron diferencias significativas, comparando el TF con las muestras tratadas, se puede observar que al llevar acabo los diversos tratamientos se pierde la capacidad emulsificante, sin embargo el valor en el cual a partir de estos polvos se formen emulsiones están en un intervalo aceptable que va de 12-54% en el caso de los tratados, y en el caso del tepejilote fresco un 80% (ver *FIGURA 2e*). Por lo tanto el polvo de tepejilote tiene buena CE, y mantiene una buena estabilidad de la emulsión en las muestras TF, SL-TAc y SC-TAeb manteniéndose estable

en un 77 a 86%, mientras que las demás muestras se mantienen en un intervalo de 48 a 61%, esta disminución en la estabilidad puede ser afectada por diversos factores, por mencionar algunos como: pH, temperatura, fuerza iónica y tipo de proteínas que contengan las inflorescencias (ver FIGURA 2f).

FIGURA 2a) Capacidad de hinchamiento, **2b)** Capacidad de retención de agua, **2c)** Solubilidad, **2d)** Capacidad de absorción de aceite, **2e)** Capacidad emulsificante y **2f)** Estabilidad emulsificante de las inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* frescas (TF) y secadas por liofilización (SL) y secado convectivo en charolas (SC) con diferentes pretratamientos: TAc=Tepejilote tratado por inmersión en ácido cítrico, TAeb=Tepejilote a ebullición; TVsP= Tepejilote vapor saturado a presión. Datos expresados como la media \pm desviación estándar de tres experimentos independientes. Las letras minúsculas significan diferencia significativa ($p < 0.05$) entre columnas, las letras mayúsculas significan diferencia significativa ($p < 0.05$) entre filas.

Conclusiones.

Los polvos de las Inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* con los diferentes pretratamientos (SL-Tac, SL-TAeb, SL-TVSP) aumentaron el contenido de grasas (51.68, 32.01 y 43.04%, respectivamente) con respecto al control. Las inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* son ricas en proteínas no siendo afectadas por los métodos de secado, a excepción de SL-TAc y SC-TAc en el cual disminuyó 20.18 y 14.87% respectivamente. El polvo de SL-TAeb tiene aplicación potencial en productos que requieren hidratación y conservación de frescura, debido a los altos niveles de CH (9.98 ml/g) y CRA (0.22 g/g), mientras que el polvo de SC-TAeb es ideal para alimentos bajos en grasa por su baja CAA (0.0016 g/g). Por lo tanto, los polvos de tepejilote pueden ser considerados como ingrediente alimenticios que pueden ser añadidos a una alta gama de productos alimenticios, mejorando su composición nutrimental, siendo utilizados según el producto a elaborar en base a sus propiedades tecnofuncionales

Referencias.

1. Centurión-Hidalgo, D., Alor-Chávez, M. J., Espinosa-Moreno, J., Gómez-García, ., Solano, M. L., & Poot-Matu, J. E. (2009). Contenido nutricional de inflorescencias de palmas en la sierra del estado de Tabasco. *Universidad y ciencia*, 25(3), 193-199.
2. Flores, C. (2002). Informe de mercadeo de tepejilote (*Chamaedorea tepejilote*).
3. Parzanese, M. (2012). Vegetales mínimamente procesados. *Alimentos Argentinos*, 55, 31-39.
4. Barrett D.M. and Lloyd B., (2012). Advanced preservation methods and nutrient retention in fruits and vegetables. *JSci Food Agric* 92:7–22.
5. Morales-Fernandez, A.J., Vivar-Vera, G., Cortes-Cid, L.A., Paz-Gamboa, E., Vivar-Vera, M.A.* (2018). Evaluación química y microestructural de inflorescencias de *Chamaedorea tepejilote* tratadas por diferentes métodos térmicos. *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, 1159-1166.
6. Martínez-Jimenez, M. C., Montalvo-Gonzalez, E., Sayago-Ayerdi, S.G., Mercado-Mercado, G., Ramirez-de Leon, J.A., Paz-Gamboa, E., Vivar-Vera, M.A. (2017). Effect of high hydrostatic pressure on the polyphenols and antioxidant activity of planta in pulp (*Musa paradisiaca* AAB). *JSci Food Agric*, 2508-2515.
7. Association of Official Analytical Chemistry (AOAC). (2005). Official Methods of Analysis. In W. Horwitz & G. W. Latimer (eds.). 18th ed. Gaithersburg, MD. USA: AOAC International.
8. Fellows, P (2017). Food Processing Technology. Principles and Practice. Fourth Edition 2017. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition, Elsevier. ISBN:978-0-08-101907-8.
9. Montalvo-González, E., Aguilar-Hernández, G., Hernández-Cázares, S.A., Ruiz-López, I.I., Pérez-Silva, A., Hernández-Torres, J, Vivar-Vera, M.A*. (2018). Production, chemical, physical and technological properties of antioxidant dietary fiber from pineapple pomace and effect as ingredient in sausages – CYTA-Journal of Food. 16(1):831-839.
10. Pantaleón-Velasco, M.R., Ruiz-López, I.I., Pérez-Silva, A., Bravo-Clemente, L., Mateos, R., Ruiz-Espinosa, H., Vivar-Vera, M.A.* (2014). Antioxidant and functional properties of a high dietary fibre powder from carambola (*Averrhoa carambola* L.) pomace – International Journal of Food Science & Technology.